

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Научная статья

УДК 338.2

Определение размеров добавочной прибыли промышленного предприятия как результата и источника его инновационного развития в условиях санкций и политики импортозамещения

Сергей Владимирович Чернявский

Центральный экономико-математический
институт РАН (ЦЭМИ РАН),

Москва, Россия

Доктор экономических наук, профессор,

vols85-85@mail.ru

***Аннотация.** Целью данного исследования является проведение расчетов сумм добавочной прибыли на условном примере с целью апробации методики, разработанной автором ранее. В современных условиях определение размеров добавочной прибыли имеет важное методологическое значение, т.к. этот показатель отражает результаты инновационного развития промышленного предприятия. Добавочная прибыль, полностью*

или частично, может быть направлена на финансирование инновационного развития хозяйствующего субъекта, что особенно важно в условиях экономических санкций и политики импортозамещения.

Ключевые слова: квазиренда, добавочная прибыль, инновационное развитие, инновационные технологии, расходы на производство, факторы образования добавочной прибыли, импортозамещение.

Финансирование: Статья выполнена в рамках НИР «Экономико-правовые проблемы импортозамещения и механизмы использования интеллектуальной собственности для их решения» (11-ГЗ-2023).

Для цитирования: Чернявский С.В. Определение размеров добавочной прибыли промышленного предприятия как результата и источника его инновационного развития в условиях санкций и политики импортозамещения // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 4. С. 27–43.

Original article

Determining the size of the additional profit of an industrial enterprise as the result and source of its innovative development in the conditions of sanctions and import substitution policy

Sergey V. Cherniavskiy

Central Economic and Mathematics Institute
of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS),
Moscow, Russia

Doctor of Economic Sciences, Professor,
vols85-85@mail.ru

Abstract. *The purpose of this study is to conduct calculations of the amounts of additional profit on a specific example with the aim of testing the methodology developed earlier. In modern conditions, determining the size of additional profit is of important methodological value, since it reflects the result of the innovative development of an industrial enterprise, and its amount, in whole or in part, can be used to finance the further innovative development of this economic body, which is especially important in the conditions of sanctions and import substitution policies.*

Key words: quasi-rent, additional profit, innovative development, innovative technologies, production expenses, quasirational formation factors, import substitution.

Funding: The article was carried out within the framework of research work «Economic and legal problems of import substitution and mechanisms for using intellectual property to solve them» (11-GZ-2023).

For citation: Cherniavskiy S.V. Determining the size of the additional profit of an industrial enterprise as the result and source of its innovative development in the conditions of sanctions and import substitution policy // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 4. P. 27–43.

В классической политической экономии под добавочной прибылью как частью рентных доходов понимается разница между индивидуальной ценой производства предприятия и общей ценой производства, регулирующей определенный рынок.

Так, Д. Рикардо рассматривает образование рентных доходов не только в отношении к природным ресурсам, но и в отношении производственного капитала: «Если прибавочный продукт... в форме ренты есть преимущество, то... всем владельцам более производительных машин платилась бы рента» [1]. Впоследствии ренту более производительных машин А. Маршалл назвал «квазирентой»: «Всякая машина может давать доход, носящий характер ренты и иногда называемый «рентой»,

хотя, в общем, представляется более правильным называть его «квази рентой» [2, т. 1, с. 114] В свою очередь К. Маркс назвал эту часть доходов добавочной прибылью, которая «равна разности между индивидуальной ценой производства у производителей, поставленных в более благоприятные условия, и общей, общественной ценой производства, регулирующей рынок всей этой сферы производства. Эта разность равна превышению общей цены производства товара над его индивидуальной ценой производства» [3, т. 25, ч. II, с. 191–192].

Таким образом, как отмечает Д.В. Василенко, под указанной частью рентных доходов «...принято понимать часть сверхприбыли или сверхдохода, которую получают владельцы в результате монопольного обладания некоторыми экономическими факторами, не связанными с природными ресурсами» [4, с. 943].

Согласно методике, представленной в [5], сумма добавочной прибыли предприятия может быть рассчитана как разность между индивидуальными фактическими затратами и общими средними по отрасли, региону или компании затратами, ее предлагается определять по формуле [5, с. 182–189]:

$$DP = (Z_{sr} - Z_i) \times V, \quad (1)$$

где: DP – добавочная прибыль i -го предприятия;
 Z_i – индивидуальные фактические затраты i -го предприятия на единицу продукции в натуральном или стоимостном выражении;
 Z_{sr} – средние по отрасли, региону или компании затраты на единицу продукции в натуральном или стоимостном выражении;
 V – производство продукции i -го предприятия в натуральном или стоимостном выражении.

Так как предприятие может получать добавочную прибыль по нескольким причинам, необходимо сравнить сумму соответствующих затрат i -го предприятия на единицу продукции в натуральном или стоимостном выражении со средними затратами по отрасли, региону или компании. Величина добавочной прибыли хозяйствующего субъекта, полученная за счет какого-либо фактора, будет определяться по формуле:

$$DPfi = (Zsrf - Zif) \times V, \quad (2)$$

где: $DPfi$ – добавочная прибыль i -го предприятия, полученная вследствие влияния соответствующего фактора;

Zif – индивидуальные затраты данного вида i -го предприятия на единицу продукции в натуральном или стоимостном выражении;

$Zsrf$ – средние по группе предприятий (отрасли, региону, компании) затраты данного вида на 1 рубль произведенной продукции.

В некоторых случаях предприятия отрасли, региона придется объединить в группы по определенному признаку (объем производства, технологическое оборудование и др.) [6, с. 64].

Далее определим сумму добавочной прибыли, получаемой предприятием вследствие действия ценностных факторов ее образования. Для этого рассчитаем средний уровень рентабельности продукции по отрасли, региону, компании и по каждому предприятию в отдельности:

$$Oe = \frac{\sum_{i=1}^K \Pi i}{\sum_{i=1}^K Cni} \cdot 100, \quad (3)$$

где: PH_0 – средний уровень рентабельности продукции по отрасли, региону, компании;
 Π_i – сумма прибыли i -го предприятия от реализации произведенной продукции;
 C_{ni} – полная себестоимость произведенной продукции i -го предприятия.

$$PH_i = \frac{\Pi_i}{C_{ni}} \cdot 100, \quad (4)$$

где: PH_i – средний уровень рентабельности продукции по i -му предприятию.

Затем определим сумму добавочной прибыли, полученную i -м предприятием за счет влияния ценностных факторов:

$$\Phi_{\psi i} = \frac{(PH_i - PH_0)C_i}{100}, \quad (5)$$

где: $\Phi_{\psi i}$ – величина добавочной прибыли, полученная i -м предприятием за счет влияния ценностных факторов [5].

Приведем пример расчета сумм добавочной прибыли по пяти предприятиям на условном примере.

В первую очередь определим размеры добавочной прибыли, полученной предприятиями вследствие более низкого, чем в среднем по группе, уровня затрат на управление [7, с. 69]. Данные для расчета представлены в табл. 1.

Таблица 1

Размеры добавочной прибыли предприятий, тыс. руб.

	Расходы на содержание аппарата управления			Объем произведенной продукции
	по действующим объектам	по вновь введенным объектам	итого	
1. А	2902,6	–	2909,6	461628
2. В	1600,9	–	1600,9	214461
3. С	2999,7	25,6	3025,3	450260
4. D	2089,0	5,8	2094,8	174597
5. E	930,0	–	930,0	71569

Средние по рассматриваемой группе предприятий затраты на управление на 1 рубль произведенной продукции в соответствии с формулой (2) составят:

$$P_{Cyo} = \frac{10560,6}{1372515} = 0,00769 .$$

Уровни объема производства в процентах для каждого предприятия следующие:

А	100%
В	$\frac{214461 - 71569}{461628 - 71569} \cdot 100\% = 36,6\%$
С	$\frac{450260 - 71569}{461628 - 71569} \cdot 100\% = 97,1\%$
D	$\frac{174597 - 71569}{461628 - 71569} \cdot 100\% = 26,4\%$
E	0%

В связи с тем, что в качестве объекта взято только пять предприятий, объединим их в три группы с различным объемом производства (0–33,3%, 33,4–66,6%, 66,7–100%) [5]. Будем считать, что в первую группу войдут А и С, во вторую – В и в третью – D и E.

Средние по группам расходы на управление в перерасчете на 1 рубль произведенной продукции составят:

$$\text{Для первой группы: } PC_{yг} = \frac{2909,6 + 3025,3}{461628 + 450260} = 0,00651 .$$

$$\text{Для второй группы: } PC_{yг} = \frac{1600,9}{214461} = 0,00746 .$$

$$\text{Для третьей группы: } PC_{yг} = \frac{2094,8 + 930,0}{174597 + 71569} = 0,01229 .$$

Для предприятий первой и второй группы определим суммы добавочной прибыли, полученной вследствие более низкого, чем в среднем по группе из пяти предприятий, уровня затрат на управление.

Для предприятий первой группы:

$$A \quad \Phi_{y-} = (0,00769 - 0,00651) \cdot 461628 = 544,721 \text{ тыс. руб.}$$

$$C \quad \Phi_{y+} = (0,00769 - 0,00651) \cdot 450260 = 531,307 \text{ тыс. руб.}$$

Для предприятий второй группы:

$$B \quad \Phi_{y+} = (0,00769 - 0,00746) \cdot 214461 = 49,326 \text{ тыс. руб.}$$

Кроме этого, для А определим сумму добавочной прибыли, полученной для более низкого, чем в среднем по первой группе, уровня затрат на управление:

$$P_{py} = 0,00651 \cdot 461627 - 2909,6 = 95,598 \text{ тыс. руб.}$$

На втором этапе расчетов определим суммы добавочной прибыли, полученные предприятиями вследствие более низкого, чем в среднем по группе, расхода сырья и материалов на 1 рубль произведенной продукции и уровня цен на них. Данные для расчета приведены в табл. 2 [5].

Таблица 2

**Суммы добавочной прибыли предприятий
(расход сырья), тыс. руб.**

	Материальные затраты	Объем произведенной продукции
1. А	314062	461628
2. В	145020	214461
3. С	314463	450260
4. D	125883	174597
5. E	52986	71569

Сначала определим среднюю по группе стоимость материальных затрат на 1 рубль произведенной продукции:

$$C_{cp} = \frac{952414}{1372515} = 0,69392 .$$

Для предприятий, у которых стоимость материальных затрат на 1 рубль произведенной продукции ниже, чем в среднем по группе, определим суммы добавочной прибыли, полученные за счет влияния данного фактора:

А $0,69392 \cdot 461628 - 314062 = 6270,385$ тыс. руб.

В $0,69392 \cdot 214461 - 145020 = 3798,533$ тыс. руб.

Затем определим суммы добавочной прибыли, полученные предприятиями вследствие более низкого, чем в среднем по группе, расхода топлива на 1 рубль произведенной продукции и уровня цен на него. Данные для расчета приведены в табл. 3 [5].

Таблица 3

Суммы добавочной прибыли предприятий (топливо), тыс. руб.

	Топливо на технологические цели	Объем произведенной продукции
1. А	8026	461628
2. В	Нет данных	
3. С	2655	450461
4. D	281	174597
5. E	2288	71569

Рассчитаем среднюю по группе стоимость затрат на топливо на 1 рубль произведенной продукции:

$$T_{cp} = \frac{13250}{1158054} = 0,01144 .$$

Для предприятий, у которых стоимость затрат на топливо на 1 рубль произведенной продукции ниже, чем в среднем по группе, определим суммы добавочной прибыли, полученные за счет влияния данного фактора:

С $0,01144 \cdot 450461 - 2655 = 4499,022$ тыс. руб.

D $0,01144 \cdot 174697 - 281 = 1716,673$ тыс. руб.

Далее рассчитаем суммы добавочной прибыли, полученные предприятиями вследствие более низкого, чем в среднем по группе, расхода электроэнергии на 1 рубль произведенной продукции и уровня цен (тарифов на нее). Данные для расчетов приведены в табл. 4 [5].

Таблица 4

**Суммы добавочной прибыли предприятий
(электроэнергия), тыс. руб.**

	Электроэнергия на технологические цели	Объем произведенной продукции
1. А	4322	461628
2. В	6965	214461
3. С	12506	450260
4. D	9611	174597
5. E	1321	71569

Средняя по группе предприятий стоимость затрат на электроэнергию на 1 рубль произведенной продукции составит:

$$l_{cp} = \frac{34725}{1372515} = 0,0253 .$$

Для предприятий, у которых стоимость затрат на электроэнергию на один рубль произведенной продукции ниже, чем в среднем по группе, определим суммы добавочной прибыли, полученные за счет влияния данного фактора:

$$A \quad 0,0253 \cdot 461628 - 4322 = 7357,289 \text{ тыс. руб.}$$

$$E \quad 0,0253 \cdot 71569 - 1321 = 489,711 \text{ тыс. руб.}$$

На последнем этапе расчетов полученные результаты суммируем и по каждому предприятию определим две величины: добавочную прибыль, полученную по не зависящим от результатов хозяйственной деятельности причинам, и добавочную прибыль, полученную в результате усилий трудовых коллективов предприятий, направленных на повышение эффективности производства, улучшение качества продукции и т.д. (см. табл. 5).

Таблица 5

Две величины добавочной прибыли, тыс. руб.

	Добавочная прибыль, не зависящая от результатов хозяйственной деятельности	Добавочная прибыль, полученная в результате усилий трудовых коллективов, направленных на повышение эффективности производства
1. А	14078,088	189,905
2. В	3821,269	26,590
3. С	3020,000	9,996
4. D	1703,798	12,875
5. E	485,304	4,407

В соответствии с формулой (1) рассчитаем такие суммы добавочной прибыли, фактически полученные предприятиями. Данные для расчета приведены в табл. 6.

Таблица 6

**Фактически полученные суммы добавочной
прибыли, тыс. руб.**

	Объем произведенной продукции	Полная себестоимость произведенной продукции
1. А	461628	378083
2. В	214461	174514
3. С	450260	376655
4. D	174597	163264
5. E	71569	65464

Для определения сумм добавочной прибыли рассчитаем средние по группе, а также индивидуальные затраты на 1 рубль произведенной продукции:

$$З_{ср} = \frac{1157980}{1372515} = 0,84369 .$$

Уровни объема производства в процентах для каждого предприятия следующие:

$$A = \frac{378083}{461628} = 0,81902 ,$$

$$B = \frac{174514}{214461} = 0,81373 ,$$

$$C = \frac{376655}{450260} = 0,83653 ,$$

$$D = \frac{163264}{174597} = 0,93509 ,$$

$$E = \frac{65464}{71569} = 0,91470 .$$

Фактически полученные суммы добавочной прибыли составят:

$$A \quad (0,84369-0,81902) \cdot 461628 = 11388,87 \text{ тыс. руб.}$$

$$B \quad (0,84369-0,81373) \cdot 214461 = 6425,037 \text{ тыс. руб.}$$

$$C \quad (0,84369-0,83653) \cdot 450260 = 3225,80 \text{ тыс. руб.}$$

Сравним фактически полученные предприятиями суммы добавочной прибыли с рассчитанными по факторам. Их анализ показывает, что факторы, по которым проводился расчет, оказывают определяющее влияние на образование добавочной прибыли на данных предприятиях. Так, на предприятии А фактически полученная прибыль была ниже рассчитанной по факторам на 2879,123 тыс. руб. Это явилось следствием более высокого уровня расходов, чем в среднем по группе, по другим направлениям использования средств. В частности, если уровень расходов на топливо на 1 рубль произведенной продукции на А совпадал со среднегрупповым, оно получило бы дополнительно 2744,194 тыс. руб. прибыли. На В сумма фактически полученной прибыли была выше рассчитанной по факторам на 2577,178 тыс. руб. Указанная сумма могла быть получена за счет более низкого, чем в среднем по группе, уровня топливных расходов на 1 рубль произведенной продукции (определить ее размеры не представляется возможным из-за отсутствия данных с расходами на топливо на предприятии). По D размеры добавочной прибыли, рассчитанные указанными двумя способами, в целом совпадают.

При проведении расчетов в каждом конкретном случае нет необходимости учитывать все возможные причины образования добавочной прибыли, многие из которых могут оказывать лишь незначительное воздействие на ее образование [8, с. 161]. Поэтому для каждой отрасли,

региона, компании необходимо выделить несколько основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на образование добавочной прибыли (для этого в первый раз можно провести расчеты в полном объеме) и в дальнейшем проводить расчеты только по ним. Указанная мера значительно облегчит и упростит расчеты. Однако в связи с тем, что добавочная прибыль выступает «...явлением временным, непостоянным» [8, с. 78], расчеты ее размеров должны производиться достаточно часто. Следует производить расчеты сумм добавочной прибыли с установленной периодичностью, чтобы учитывать изменение условий производства и хозяйствования, а также необходимость внедрения инновационных разработок, что особенно важно в условиях экономических санкций с целью стимулирования осуществления политики импортозамещения в России.

Список источников

1. Сочинения Давида Рикардо; в 3-х томах. Начала политической экономии и налогового обложения. Московский либертариум. URL:http://www.libertarium.ru/lib_ricardo_reader/ (дата обращения: 10.10.2024).
2. Маршалл А. Принципы экономической науки; пер. с англ. В 3 т. – М.: Универс, 1993. 594 с.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1955. 723 с.
4. Василенко Д.В. Территориальная рента (квазирента) в межтерриториальном измерении: теоретический экскурс // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник: материалы XX Национальной научной конференции с международным участием, Москва, 14–15 декабря 2020 г. Выпуск 16. Часть 1. – М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2021. С. 941–946. EDN YOANPB.
5. Чернявский С.В., Беданов М.К., Астахова И.А. Анализ рентных доходов в промышленности по факторам

- образования // Вестник МИРБИС. 2021. № 4 (28). С. 182–189. DOI 10.25634/MIRBIS.2021.4.21. EDN UTQPCY.
6. Развадовская Ю.В., Ложникова А.В., Шевченко И.К., Самонова К.В. Скорость и уровень загрузки производственных мощностей в условиях реализации стратегии импортозамещения в России // Journal of Economic Regulation. 2015. Т. 6. № 3. С. 61–72. DOI 10.17835/2078-5429.2015.6.3.061-072. EDN UNQYTH.
 7. Кичко Н.И., Ложникова А.В., Муравьев И.В. Капиталовооруженность и техническое перевооружение в российской экономике: к дискуссии о неоиндустриализации // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 370. С. 114–119. EDN PZXNDP.
 8. Ложникова А.В. Рента и базовые условия ее производства // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 350. С. 159–162. EDN OCQQER.

References

1. The works of David Ricardo (in 3 volumes). *Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya = The beginning of political economy and taxation*. The Moscow Libertarianum. URL:http://www.libertarium.ru/lib_ricardo_reader/ (date of access: 10.10.2024) (in Russ.).
2. Marshall A. *Printsipy ekonomicheskoy nauki = Principles of Economic science*; translated from English. In 3 volumes. Moscow. *Univers Publ.*, 1993. 594 p. (in Russ.).
3. Marx K., Engels F. *Essays*, 2nd ed. Vol. 1. Moscow. *Gospolitizdat Publ.*, 1955. 723 p. (in Russ.).
4. Vasilenko D.V. Territorial rent (quasi-rent) in the interterritorial dimension: a theoretical excursion. *Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya: ezhegodnik = Russia: trends and prospects of development: yearbook: proceedings of the XX National Scientific Conference with international participation*, Moscow, December 14–15, 2020. Issue 16. Part 1. Moscow. Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, 2021. P. 941–946. EDN YOANPB (in Russ.).
5. Chernyavsky S.V., Bedanokov M.K., Astakhova I.A. Analysis of rental income in industry by factors of education. *Vestnik MIRBIS = Bulletin of MIRBIS*. 2021. No. 4 (28). P. 182–189. DOI 10.25634/MIRBIS.2021.4.21. EDN UTQPCY (in Russ.).

6. Razvadovskaya Yu.V., Lozhnikova A.V., Shevchenko I.K., Samonova K.V. The speed and level of capacity utilization in the context of the implementation of the import substitution strategy in Russia. *Journal of Economic Regulation*. 2015. Vol. 6. No. 3. P. 61–72. DOI 10.17835/2078-5429.2015.6.3.061-072. EDN UNQYTH (in Russ.).
7. Kichko N.I., Lozhnikova A.V., Muravyev I.V. Capital equipment and technical re-equipment in the Russian economy: towards a discussion on neo-industrialization. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Tomsk State University*. 2013. No. 370. P. 114–119. EDN PZXNDP (in Russ.).
8. Lozhnikova A.V. Rent and basic conditions of its production. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Tomsk State University*. 2011. No. 350. P. 159–162. EDN OCQQER (in Russ.).

Статья поступила 01.11.2024, принята к публикации: 20.11.2024.

© Чернявский С.В., 2024